

СУҒД ВА УСТРУШОНАДА ҲИНД МАДАНИЯТИ ИЗЛАРИ (БУДДИЗМ МИСОЛИДА)

Дилшод Абдураимов

Гулистон давлат университети, Гулистон шаҳри, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада буддизмнинг Ўрта Осиё минтақасига тарқалиши, ҳинд маданиятининг излари Суғд ва Уструшонада учраши таҳлил қилинган. Будда ибодатхоналаридаги деворий рангтасвирлар, тангалардаги тасвирларнинг кўрсатганидек, Ҳиндистон, Суғд ва Уструшона маданиятида параллеллар учрайди.

Калит сўзлар: буддизм, иконография, трансформация, илоҳ, ҳинд параллеллари, рангтасвир, тангалар.

СЛЕДЫ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОГДЕ И УСТРУШАНЕ (НА ПРИМЕРЕ БУДДИЗМА)

Дилшод Абдураимов

Гулистанский государственный университет

Город Гулистан, Узбекистан

Аннотация. В статье анализируются распространение буддизма в Среднеазиатском регионе, следы индийской культуры в Согде и Уструшане. Как показывают настенная живопись в буддийских храмах, изображения на монетах, в культуре Индии, Согда и Уструшаны встречаются параллели.

Ключевые слова: буддизм, иконография, трансформация, божество, индийские параллели, живопись, монеты.

TRACES OF INDIAN CULTURE IN SOGD AND USTRUSHAN (ON THE EXAMPLE OF BUDDHISM)

Dilshod Abduraimov

Gulistan State University Gulistan City, Uzbekistan

Abstract. The article analyzes the spread of Buddhism in the Central Asian region, traces of Indian culture in Sogd and Ustrushan. As shown by wall paintings in Buddhist temples, images on coins, there are parallels in the culture of India, Sogda and Ustrushana.

Keywords: Buddhism, iconography, transformation, deity, Indian parallels, painting, coins.

Эрамизнинг дастлабки асрларида антик (мажусий) мафкура тушкунликка учраганида, бутун Ўрта Осиё бўйлаб, шу жумладан Суғдда ҳам, буддизм кенг тарқала бошлайди [4, с.44-45]. Буддизм – бутунжаҳон аҳамиятга эга бўлган дин бўлиб, Суғдни ва Уструшонани четлаб кета олмади, чунки у ерда Марказий Осиёдаги энг йирик иқтисодий ва маданий марказ Самарқанд жойлашганди.

Ёзма манбалар ва археологик маълумотларга кўра, суғдликлар буддизмни тарқатишда катта рол ўйнадилар. Эфталитларнинг кириб келиши билан буддизм ўз позицияларини йўқота бошлайди ва бошқа динлар, шу жумладан манихейлик томонидан қисиб чиқарилади [3, с.39]. Нумизматик маълумотлар араб босқини даврида буддавийлар маҳаллий аҳоли ва мансабдор шахслар орасида маълум рол ўйнаганидан далолат беради. Айрим тангаларда буддавий этимологияга эга бўлган номлар учрайди. Уструшона тангаларида ҳам буддизмнинг таъсири кузатилади. Уструшона тангаларида ҳукмдорлар (афшинлар)нинг исмлари ва иконографиянинг айрим хусусиятлари Ҳиндистондан ўзлаштирилгани кўришиб турибди [15, с.32-33].

Суғд ва Уструшонанинг чегарасида буддавий ибодатхона деб тахмин қилинган иморат ўрганилди [1, с.57]. Маҳаллий аҳолининг айтишича, у ердан Будда пантеонига оид топилмалар топилиб, улар орасида Будданинг йирик бронза ҳайкаллари ва шерларнинг бронза ҳайкалчалари топилган бўлиб, кейинчалик йўқотилган экан. Сақланиб қолган бронза кўзгуси ва шер ҳайкалчаси ўрганилиб, I-II асрларга оид деб топилди. Агар Л.И.Альбаумнинг ушбу таклифи тўғри бўлса, бу Шарқий Мовароуннахр ҳудудидаги яккаю ягона

буддавий сиғиниш иншооти бўлади. Бунгача Фарғонадаги Кува шахристонида Будда ибодатхонаси қазиб очилган эди.

Айрим Суғд оссуарийларида турли тасвирлар орасида қўлларини кўкрагида қовуштириб турган фигуркалар учрайди. Бундай эркак ва аёл фигуркаларини олимлар турлича талқин қиладилар. Айрим олимлар бу аза тутиб йиғлаш сахнаси деб ҳисоблашса [17], бошқалари уларни фравашалар ёки химояловчи руҳлар деб, қовуштирилган қўлларни эъзозлаш позаси, “дуонинг маросимий белгиси” сингари деб ҳисоблашади [14, с.95]. Бироқ, олимларнинг барчаси уларни суғд пантеонидаги маъбудалар, илоҳлар деб битта фикрни билдиришди.

Ҳинд параллелларга келсак, шуни айтиш керакки, ҳинд иконографиясида қўлларни қовуштириб турган тарзда (хункара ҳолати) худо Важрахункара тасвирланган. Бу худонинг бронза ҳайкалчаси ҳам бўлиб, VIII асрга оид деб топилган. Деогархдаги Вишну Дасаватор ибодатхонасининг (V-VI асрлар) жанубий деворидаги рельефдаги персонажлардан бири қўли қовуштирган тарзда тасвирланган [16, с.218-219]. Гал-Вихара ибодатхонасига киришдан ўнг томонда нирванага чўкинган Будданинг ҳайкали (XII аср) турибди. Унинг бош томонида Будданинг севикли шогирди Ананда турибди. Ананда “ҳурматлаш” позасида, қовуштирилган қўллар ва пастга қаратилган кўзлар билан тасвирланган [5]. Айрим ҳолларда Будданинг ўзи ҳам қовуштирилган қўллар билан, яъни “ўйлаб турган” позада тасвирланади. Ш.Индиаминованинг таъкидлашича, “хункара” позаси ҳинд иконографиясидан ўзлаштирилган, кейинчалик эса маҳаллий тарзда “ҳурматлаш” позасига қайта анланган, деб катъий тасдиқлаш нотўғри бўлади. Бироқ, у буддизмда анча олдинроқ пайдо бўлгани учун, буни тахмин қилиш мумкин [9, с.85].

2002 йилда Афросиёб шахристонидаги Наср бин Сайр саройида олиб борилган қазилмалар пайтида Киртимукха тасвирланган VIII асрга оид сопол плакетка топилди. Киртимукха образи баджаҳл, ваҳший, сўйлоқ тишли, шерсимон башара кўринишида тасвирланган [6, с.85]. Бу образ ҳинд

иконографиясидан ўзлаштирилиб, аста-секин Ўрта Осиёга кушонлар давридан бошлаб тарқала борган [11, с.59]. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу образнинг вазифаси магик-афсунгарлик жоду қилиш. Ҳиндистонда Киртимукха (“шарафланган қиёфа”) ҳимояловчи функцияни бажарган. Қадимдан то бугунги кунгача образнинг баджаҳл башараси ҳар доим Шива ибодатхонаси ва бошқа ҳинд ибодатхоналарига кириш эшигининг устида туриб, кулфли тош, мажбурий меъморий детал ҳисобланади [10, с.222].

Уструшона ҳудудига келсак, Шахристондаги Қалъаи Қаҳқаҳа деворий суратларидаги иблисона ёки ёвуз иконографик образлар Киртимукханинг сўйлоқ тишлари, кўрқинчи башараси кааби хусусиятларга эга, фақат бу ерда шерсимон эмас, балки одамсимон башара тасвирланган.

Буддизм таъсирининг айрим излари монументал рангтасвирда кузатилади. Тадқиқотчилар фикрича, араболди рангтасвир, айниқса суғд деворий суратлари, буддавий бўлмаган, тахминларча, маҳаллий иконографияга эга. Бироқ Ўрта Осиёдаги, шу жумладан суғд, рангтасвирини ўрганиш жараёнида бадий буддавий меросни жалб қилмасдан туриб, қийин кечади [2, с.89]. Чунки, айрим сюжет чизикларни, ҳамда алоҳида ремаркларни буддизм билан боғлаш мумкин. Масалан, Панжикентдаги VI объектнинг 26чи хонасидаги деворий суратдаги илоҳий учлик (триада) [2, с.21] бир қарашда буддавий иконография билан ҳеч қандай параллелларга эга эмасдек туюлади, аммо тадқиқотчиларнинг фикрича, триада ғоясининг ўзигина буддавий иконографиядан ўзлаштириб олинган бўлиши мумкин, кейин эса трансформация қилиниб, унинг дастлабки кўриниши унутилиб, образ маҳаллий илоҳга айланган бўлиши мумкин [9, с.86]. Бундай ҳинд ва буддавий трансформациялар Суғд ва Уструшонадаги бошқа ўзлаштирмалар учун ҳам хосдир. Б.И.Маршакнинг таъкидлаганидек, Суғдда ҳинд ва юнон иконографик типлари жуда кам сақланган. Мазкур типларнинг (худолар, илоҳларнинг) элементлари осмонда яшовчиларнинг, иблисларнинг, афсона, эртак ва асотирлар персонажларининг белгилари бўлган [12, с.238].

Бу даврда Ҳиндистондан Суғдга нафақат буддавий иконографик образлар, балки фольклор образлари ҳам кириб келган. Варахша рангтасвирида фил устида ўтирган ва енгил уст-бош кийган, билагузуклар, шодалар, диадема таққан суворийнинг тасвирлари учрайди. Бу филда ўтирувчи Адбага [13, с.107] бўлиши, филнинг тасвири эса Суғдга Ҳиндистондан келгани аниқ.

А.А.Грицина ва бошқаларнинг фикрича, ҳатто Уструшона сўзи буддизмдаги илоҳларнинг бири бўлган Судуршананинг исмини эслатади. Агар Ҳиндистон билан тор алоқаларни ҳисобга олсак, бу ўзлаштирмани инкор этиб бўлмайди [7, с.13-14].

Уструшонадаги тангаларда афшин Сатачари (санскритдан “Садачарья” “устоз, мураббий” деб таржима қилинади) исми учрайди [7, с.14; 15, с.33]. Сатачари исми санскритда ёзилган асарнинг суғдча таржимасининг колофонида ҳам бу асарни буюртма қилган шахснинг қариндошлари орасида учрайди. Сатачари тангаларида филнинг тасвирига келсак, шуни айтиш мумкинки, бу Марказий Осиёда сажда қилиш тарқалган, ҳинд шиваизм этиқолидаги савдо-сотикнинг ҳомийси, филсифат худонинг рамзидир [15, с.32-33]. Бу худонинг исми Ганешадир.

Сатачари рамзини тангада акс эттиришининг сабаби шуки, ўша даврда савдо-сотик гуллаб-яшнаган ва Уструшона Буюк Ипак йўлининг муҳим чорраҳасида жойлашган. Бу ҳақда Зомин яқинида илк араблди Азлартепа карвонсаройининг топилиши далолат беради. Бу карвонсарой VII аср-VIII асрнинг бошларида фаолият юритган [8, с.22-25]. Буддизмнинг тарқалиши билан Ўрта Осиё, хусусан, Суғд ва Уструшона ва Ҳиндистон ўртасидани маданий алоқалар ва айирбошлаш кучаяди ҳамда бу айирбошлашда Суғд ва Уструшона худудида истиқомат қилган суғдийлар катта рол ўйнайдилар.

Адабиётлар:

1. Альбаум Л. И. Буддийский храм в долине Санзара // Доклады АН УзССР. 1955. № 8. С.57-60.

2. Беленицкий А. М. К истории культурных связей Средней Азии и Индии в раннее средневековье // Индия в древности. М., 1964.
3. Беленицкий А. М. Новые памятники искусства древнего Пенджикента: опыт иконографического истолкования // Скульптура и живопись древнего Пенджикента. М., 1959.
4. Бонгард-Левин Г. М., Карпюк С. Г. Сведения о буддизме в античной и раннехристианской литературе // Древняя Индия. Историко-культурные связи. М., 1982.
5. Всеобщая история искусств // Искусство средних веков. М., 1961. Т. II. Кн. 2.
6. Грене Ф., Грицина А. А., Иваницкий И. Д. Раскопки дворца Насра бин Сайра // Археологические исследования в Узбекистане – 2002 год. Ташкент, 2003.
7. Грицина А.А., Мамаджанова С.Д., Мукимов Р.С. Археология, история и архитектура средневековой Уструшаны. – Самарканд:МИЦАИ, 2013.
8. Древний Заамин. Т.,1984.
9. Индияминова Ш.А. Распространение буддизма в Согде. //Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2013. №8(75). С.84-87.
- 10.Короцкая А. Сокровища индийского искусства. М., 1966.
- 11.Маршак Б. И. Согдийское серебро: очерки по восточной торевтике. М., 1971.
- 12.Маршак Б. И. Искусство Согда // Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. М., 1987.
- 13.Маршак Б. И. Индийский компонент в культовой иконографии Согда // Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье: тезисы докладов. М., 1981.

14. Павчинская Л. В., Ростовцев О. М. Оссуарии из Сарытепа // История материальной культуры Узбекистана. Ташкент, 1988. Вып. 22.
15. Смирнова О. И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза. М., 1981.
16. Тюляев С. И. Искусство Индии. III-е тысячелетие до н.э. – VII в. н.э. М., 1988.
17. Grenet F. Les Pratiques Funeraires dans l'Asie Centrale Sedentaire de la Conquete Grecque a l'islamisation. Paris, 1964.